

Der Skiwinter ist schon zwei Wochen alt

Im Garten daheim treiben die Märzenglöcklein. Ich schreibe in Zermatt, bin nicht weniger angezogen als im Oktober, und doch friert mich nicht. Die Launen des Dezemberwetters wirken sich also am Fuß des Matterhorns ebenso seltsam aus wie am Zürichberg. Aber aller unkalendermäßigen Wärme zum Trotz hat sich der berühmte Wintersportort doch als schneesicher erwiesen; mag es auch in den Straßen des Dorfes nassen Schnee gegeben haben, so sprach in der Hotelhalle am Abend doch männiglich vom 'Wunderschnee' am Gornergrat, Blauherd und Schwarzsee. Und wie um unzeitgemäßes Tauwetter wieder gut zu machen zeigt sich jeweils schon am nächsten Morgen der hehre Kranz der Viertausender in gleißendem Sonnenschein. Ein 1350köpfiges Skifahrervolk hat sich während den letzten zwei Wochen in den unvergleichlichen Skigefilden von Zermatt getummelt: Davon waren 170 WOCHE-Leser, die unserer Einladung zur Teilnahme an den Ski- und Wedelkursen gefolgt sind. Ob einer Anfänger war oder sich gleich in die Tiefschnee-Wedelklasse einreihen ließ, ein jeder kam auf seine Rechnung und versicherte beim Abschied, er werde nächstes Jahr wiederum dabei sein. Da drängte sich für den Reiseleiter die berechtigte Frage auf, wie viele WOCHE-Leser wohl 1962 unserer Einladung folgen werden. Letztes Jahr waren's 97, heuer sogar 170; soll ich deshalb schon jetzt 300 Betten für den nächsten Dezember reservieren...? A.

nenschein. Ein 1350köpfiges Skifahrervolk hat sich während den letzten zwei Wochen in den unvergleichlichen Skigefilden von Zermatt getummelt: Davon waren 170 WOCHE-Leser, die unserer Einladung zur Teilnahme an den Ski- und Wedelkursen gefolgt sind. Ob einer Anfänger war oder sich gleich in die Tiefschnee-Wedelklasse einreihen ließ, ein jeder kam auf seine Rechnung und versicherte beim Abschied, er werde nächstes Jahr wiederum dabei sein. Da drängte sich für den Reiseleiter die berechtigte Frage auf, wie viele WOCHE-Leser wohl 1962 unserer Einladung folgen werden. Letztes Jahr waren's 97, heuer sogar 170; soll ich deshalb schon jetzt 300 Betten für den nächsten Dezember reservieren...? A.

Mittagsrast auf dem Roffelberg. Fröhliche Skifahrer genießen den fast frühlinghaften Sonnenschein. Im Hintergrund das Breithorn und das Kleine Matterhorn.

Bereit zu einer weitem stiebenden Abfahrt: Kursteilnehmer schnallen sich auf dem Gornergrat die Ski an, im Hintergrund Kastor und Pollux; das Panorama der verschneiten Viertausender, die sich so scharf vom blauen Himmel abheben, ist überwältigend.

Aufnahmen Herbert Maeder

Fröhliches Skifahrervolk, für das der Skiwinter schon zwei Wochen alt ist, tummelt sich auf einer Piste am Gornergrat. Es ist eben hergekommen, um

die ausgefeilte Zermatter Hochentlastungstechnik zu lernen. Jeder Teilnehmer möchte fahren können, wie es der Technische Leiter der Zermatter

Ski- und Wedelkurse, Martin Julen, im Tiefschnee am Blauherd so meisterhaft vorführt (Bild rechts). Sehr viele können's auch wirklich fast so gut, aber

die Teleaufnahme links zeigt die Piste, die vor allem von den Klassen 2 bis 4 befahren wird, und da wundert es wenig, wenn die Kamera den einen

oder andern noch beim Stemmbogen ertappt hat. Bis zum Samstag wird jeder gelernt haben, die Ski geschlossen und parallel zu führen.